

ЮМШОҚ БУҒДОЙ НАМУНАЛАРИНИ САРИҚ ЗАНГ КАСАЛЛИГИГА ЧИДАМЛИЛИГИ ВА ҲОСИЛДОРЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИ БЎЙИЧА БАҲОЛАШ

Маматкулов Икром Шавкатович¹

Қишлоқ хўжалиги фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD),

Умиров Нemat Жўрабоевич²

Қишлоқ хўжалиги фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD),

e-mail:uzniizerno@yahoo.com

<https://www.doi.org/10.37547/ejmns-v03-i02-p1-40>

ARTICLE INFO

Received: 14th February 2023

Accepted: 23th February 2023

Online: 24th February 2023

KEY WORDS

Юмшоқ буғдой, нав, намуна, сариқ занг касаллиги, чидамлилик, иқлим, ҳосилдорлик, ташқи муҳит, ноқулай омиллари, спора, андоза нав.

ABSTRACT

Мақолада юмшоқ буғдойнинг 130 та нав ва намуналар ўрганилган бўлиб, ташқи муҳит ноқулай омилларига чидамли навларни танлаш, яратиш ва яратилган навларни турли тупроқ иқлим шароитларида ўрганиш мақсадида буғдойнинг сариқ занг касалликларига чидамлилигини ва ҳосилдорлик кўрсаткичларини аниқлаш учун илмий тадқиқотлар олиб борилди.

Кириш. Бугунги кунда буғдой ҳосилдорлигига салбий таъсир қилувчи омиллардан бири сариқ занг касалликлари ҳисобланади. Буғдой ҳосилдорлигини ошириш қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариш тизимларини такомиллаштириш ва янги технологияларни жорий этиш, яхшиланган буғдой навларини яратиш бугунги куннинг долзарб вазифаларидан бири ҳисобланади.

Ҳосилдорликнинг ҳар қандай ноқулай шароитда бир маромда бўлишлигини таъминлашга биотик ва абиотик омилларга чидамли бўлган навларни яратиш орқали эришиш мумкин.

Серҳосил юмшоқ буғдой навини яратишда тадқиқотчилар биотик омилларга чидамлиликни ривожлантириб бориши керак. Кўпчилик ҳолларда селекция жараёнларида юқори маҳсулдорликка эга навлар ишлаб чиқаришга етгандан сўнг касалланиб, ҳосилдорлиги пасайиб бормоқда, яъни чидамли бўлган навда иммунитет йўқолиб, касалликка чалиниб қолмоқда [2].

Материал ва методлар. Суғориладиган майдонларда юмшоқ буғдойнинг 130 та нав ва намуналари илмий тадқиқот ишининг материали ҳисобланади. Тажриба кузатувлари, тахлиллар Бутуниттифоқ ўсимликшунослик институти [5] ҳамда ДДЭИТИ Ғаллаорол ИТС томонидан қабул қилинган [1] услубий қўлланмалар бўйича амалга оширилди. Ҳосилдорлик кўрсаткичи деянкадан олинган ҳосилни гектар ҳисобига айлантириш усулида аниқланди. Олинган натижаларнинг ишончлилиқ даражаси ва навларнинг ҳосилдорлик кўрсаткичлари дисперсион усулда қайта ишланди [4]. Тажрибада нав ва намуналарнинг касалликларга чидамлилиги СИММУТнинг “Rust scoring guide” CIM 0331-R қўлланмаси асосида баҳоланди [3].

Натижалар ва уларнинг таҳлили. Дала тажрибалари 2018-2020 йилларда Лалмикор деҳқончилик илмий-тадқиқот институтининг суғориладиган майдонлари тажриба даласида олиб борилди. Тадқиқотлар олиб борилган йилларда IWWYT-IR кўчатзоридаги 130 та нав ва намуналар ўрганилди. Ҳар бир намуна 1 м² майдончаларга экилган бўлиб, нав ва намуналарнинг умумий ҳосилдорлиги кичик селекцион комбайн ёрдамида ўриб олингандан сўнг, тозаланиб, саралангач тортиш йўли билан аниқланди.

Тажриба ўтказилган йиллардаги об-ҳаво шароитлари ҳар йилгиси бир-биридан фарқ қилганлиги тажрибаларда кузатилди. 2018 йил бошқа йилларга нисбатан ёғингарчиликнинг кам бўлиши, март-май ойларида ҳавонинг нисбий намлиги паст бўлиши, ҳаво ҳароратининг нисбатан юқори бўлганлиги сариқ занг касаллигини тарқатувчи спораларининг унчалик кўп ривожланмаганлигини кўрсатди. Тадқиқотлар олиб борилган 2018 йилда маҳаллий Замин-1 нави 30-40% гача сариқ занг касаллиги билан касалланди. Қолган 74% намуналар R-чидамли деб баҳоланган бўлса, 12,5% намуналарда MS ва S – ўртача чидамсиз ёки чидамсиз сифатида баҳоланган (1-жадвал).

Тадқиқотлар олиб борилган 2019 йилда оптимал шароит ҳар бир ўсимлик намунаси учун ҳам сариқ занг касаллиги учун ҳам қулай келган шароитда чидамли ва ўртача чидамли (R ва MR) намуналар сони 68% ни ташкил этган. Булардан 45% и чидамли (R) деб баҳоланди.

Юмшоқ буғдой намуналарнинг сариқ занг касаллигига чидамлигини баҳолаш. IWWYT-IR кўчатзори (Ғаллаорол 2018-2020 йиллар).

Йиллар	R 1-10	MR 10-30	MS 30-50	S 50≤
2018	26	4	4	1
2019	16	8	8	3
2020	4	27	13	1
2018	R 1-10	MR 10-30	MS 30-50	S 50≤
BEZOSTAYA-1		*		
KINACI-97	*			
KATE A-1				*
KONYA 2002				*
Замин 1			*	
2019	R 1-10	MR 10-30	MS 30-50	S 50≤
BEZOSTAYA-1			*	
KINACI-97				*
KATE A-1				*
KONYA 2002				*
Замин 1			*	
2020	R 1-10	MR 10-30	MS 30-50	S 50≤
BEZOSTAYA-1		*		
KINACI-97			*	
KATE A-1		*		

KONYA 2002		*
Замин 1		*

Ўтказилган тадқиқотлар давомида 2020 йилда эса ҳаво ҳароратининг паст келиши, намликнинг юқори бўлиши ўсимлик ривожланиши учун ноқулай шароит яратган бўлса, сариқ занг касаллиги учун қулай шароитни яратган. Бунда ўрганилган намуналардан 4 таси сариқ занг касаллигига чидамли намуналар сифатида танлаб олинди. Қолган 45 та намунадан 27 тасида (60%) ўртача чидамли (MR) даражада баҳоланди тахлилларга кўра ўрганилган 13 та намуна 20-30% гача сариқ занг касаллиги билан (28,8%) ўртача чидамсиз (MS) даражада касалланганлиги кузатилди.

Олиб борилган тадқиқотлар шуни кўрсатадики, андоза сифатида олинган маҳаллий Замин-1 навига нисбатан сариқ занг касаллигига чидамли намуналар кўп бўлиб, булардан занг касаллигига чидамли донорлар ажратиб олинди.

Донли экинларнинг ҳосилдорлиги учун селекциянинг сўнгги натижалари ўсимликлар бўйининг пасайиши ва колеоптил узунлигининг қисқариши билан боғлиқ бўлиб, бу ҳосилдорлик кўрсаткичининг ўсишига ва янги навларнинг юқори меъёрларда ўғитларга мослашишига ёрдам беради [3].

Донли экинлар ҳосилдорлигини оширишда ўсимлик биомассасини кўпайтиришга, яъни фотосинтез фаоллигини оширишга кўпроқ эътибор бериш лозим бўлади.

Юмшоқ буғдой навлари ўсимлик бўйига кўра қуйидагича классификация қилинади:

120 смдан юқори, баланд бўйли, 120–105 см ўрта бўйли. 105–85 см калта пояли (1 калта поялиликнинг 1 та Dw1 гени мавжуд). 85–60 см – ярим калта пояли (калта поялиликнинг 2 та Dw2 гени) ва 60 смдан паст, калта пояли (калта поялиликнинг 3 та Dw 3 гени мавжуд).

Таҳлил қилинган юмшоқ буғдой кўчатзорлардан 21th IWWYT-IR кўчатзоридаги намуналарда ўсимлик бўйи 90 см дан 115 см гача бўлиб, ўртача поя узунлиги 98,6±1,3 см ни ташкил этган ҳолда вариация кўрсаткичи V%=8,55 бўлиши намуналар орасидаги вариация коэффициентининг катта эмаслигини кўрсатади. Бу кўчатзордаги намуналар асосан калтапояли ва бир қисми ўрта бўйлилар гуруҳига кириши аниқланди. Шу билан бирга стандарт оғиш кўрсаткичи (δ) асосий гуруҳ 90 см дан 107 см гача эканлиги кузатилди, бу эса ушбу кўчатзордаги намуналарнинг катта қисми калтапояли ўсимликлардан ташкил топганлигини билдиради.

Ушбу кўрсаткич бўйича 2019 йилдаги 22th IWWYT-IR кўчатзорида 99,6±1,4 см га тенг бўлиб, олдинги кўчатзордаги намуналарнинг ўртача кўрсаткичидан 1 см га фарқ қилади. Шу билан бирга вариация қаторида 80 см дан 120 см гача бўлган ўсимликлар бўлган ҳолда стандарт оғиш 8,8 га тенг бўлиши бу кўчатзордаги ўсимликларни ҳам катта қисми калта поялилар гуруҳига кириши маълум бўлди (2 – жадвалга).

2-жадвал.

Юмшоқ буғдой намуналарнинг ўсимлик бўйи ва ҳосилдорлик кўрсаткичлари. IWWYT-IR кўчатзори (Ғаллаорол 2018-2020 йиллар).

Йиллар ва кўчатзор	Ўсимлик бўйи, (см)			δ	V%
	min	max	X±Sx		

2018 (21 th IWWYT-IR)	90	115	98,6±1,3	8,44	8,55
2019 (22 th IWWYT-IR)	80	120	99,6±1,4	8,8	8,8
2020 (23 th IWWYT-IR)	75	105	88,5±0,9	6,8	7,6
Ҳосилдорлиги, г/м ²					
2018 (21 th IWWYT-IR)	380	760	570±1,0	0,8	13,9
2019 (22 th IWWYT-IR)	440	720	570±0,9	0,5	10
2020 (23 th IWWYT-IR)	414	680	510±1,0	0,7	13,9

Ўсимлик бўйи кўрсаткичлари бўйича 2020 йилдаги маълумотлар 23th IWWYT-IR кўчатзоридagi намуналарда поя узунлигининг камайишига олиб келганлигини кўриш мумкин. Бунда ўртача поя узунлиги 88,5±0,9 см ни ташкил қилиб, олдинги икки йиллик кўрсаткичлардан деярли 10 см га паст эканлигини кўриш мумкин. Бу ерда энг калтапояли намуна 75 см ни ташкил этган бўлса, энг узун пояли намуналар ҳам олдинги кўчатзорларга нисбатан паст 105 см ни ташкил этган. Ўсимлик бўйининг бундай фарқланиши 2020 йилдаги об-ҳаво шароити билан боғлиқ. Олиб борилган тадқиқотларда кузги буғдой ўсимлигининг асосий ўсиш даври апрел ойига тўғри келиб, бу ойда етарли даражадаги иссиқлик ёки намликнинг етишмаслиги ўсимлик бўйига салбий таъсир этганлигини кўришимиз мумкин.

Бошоқли дон экинлари ўсув даврида об-ҳаво шароитларининг ўзгариши (2018-2020 йиллар, Ғаллаорол АГМС маълумотлари) келтирилган бўлиб, ушбу маълумотларга кўра, тажриба йилларида апрел ойидаги ёғингарчилик ва ҳавонинг нисбий намлиги кам бўлиб, ҳавонинг ҳарорати 2018 йилда юқори бўлганлиги кузатилди.

Олиб борилган тадқиқотларда 2019 йил апрел ойидаги ёғингарчилик 172 мм ни ташкил этган бўлиб, бу кўп йиллик ёғингарчиликка нисбатан 119 мм га кўп эканлиги келтирилган. 2020 йилда бу кўрсаткич 97 мм ни ташкил этган ҳолда май ойидаги ёғингарчилик ҳам кўп йиллик ўртача кўрсаткичдан юқори 87 ммни ташкил этган. Шу билан бирга ҳаво ҳарорати кўп йилликка нисбатан анча паст 9,4 °C ни ташкил этган. Шу йилги март ойининг ўртача ҳарорати ҳам 2018 ва 2019 йилги кўрсаткичдан икки баробар паст бўлганлигини кўриш мумкин.

Юқоридагилардан шундай хулоса қилиш мумкинки, 2020 йилда тажриба ўтказилган майдонларда ўсимлик поясининг ўсиш даврида иссиқлик етишмаслиги барча намуналарда поя узунлигининг қисқаришига олиб келди. Бу ерда шуни эслатиб ўтиш керакки, ўсимлик пояси найчалаш бошлангандан, бу март ойининг ўрталарига тўғри келади, ўсимлик гуллагунча, яъни апрел ойининг охири ва баъзи ҳолларда май ойининг биринчи ўн кунлигигача кузатилганлиги аниқланди.

Тажрибаларимизда ҳар бир намунанинг умумий ҳосилдорлиги кичик селекцион комбайн ёрдамида ўриб олингандан сўнг, тозаланиб, саралангач тортиш йўли билан аниқланган. Олиб борилган тадқиқотлардан кўриниб турибдики, биринчи икки йилда ўртача ҳосилдорлик ҳар икки кўчатзорда ўртача 570±10,0 г/м² ни ташкил этган бўлса, 2020 йилдаги ҳосилдорлик кўрсаткичи ўртача 510±10,0 г/м² га тенг бўлган.

Таҳлил қилинган 2018 йилги 40 та намунадан 14 тасида ҳосилдорлик ўртача кўрсаткичдан юқори бўлиб, 600-760 г/м² бўлган намуналар учраган бўлса, 8 та

намунада ўртачадан анча паст, яъни 380 – 500 г/м² гача, қолган намуналарда эса ўртачага яқин кўрсаткичга эга бўлди.

Тахлилларга кўра 2019 йилги кўрсаткичлар ҳам шунга яқин бўлди. 2020 йилда ушбу кўчатзорга 50 та намуна киритилган бўлиб, ҳосилдорлик 414 дан 680 г/м²гача бўлган бўлса, андоза сифатида олинган маҳаллий Замин-1 навида ўртача ҳосилдорлик 580 г/м² ни ташкил этган. Бу ўртача ҳосилдорликдан 70 г/м² га юқори бўлган. Тахлил қилинган 50 та намунадан 7 тасида андозадан юқори, яъни 600 г/м² дан юқори бўлганлиги кузатилган ва ушбу намуналар юқори ҳосилдор намуналар сифатида ажратиб олинган.

Хулоса. Олинган натижалар таҳлили асосида андоза Замин-1 нави ҳар уч йилда ўртача 30-50% даражада касалланганлиги, IWWYT-IR кўчатзоридаги кузги юмшоқ буғдой 21th IWWYT-IR 9805, 21th IWWYT-9833, 21th IWWYT-9822, 21th IWWYT-9806, 21th IWWYT-IR 9809, 21th IWWYT-IR 9819, 21th IWWYT-IR 9822, 21th IWWYT-IR 9827 намуналари сариқ занг касаллигига бардошли эканлиги кузатилди.

Кузги юмшоқ буғдой кўчатзоридаги барча намуналарда ўсимлик бўйи кўчатзорлар бўйича 98,6±1,3; 99,6±1,4 ва 88,5±0,9 см ни ташкил этиб, калта поялилар гуруҳига кириши, дон ҳосилдорлиги 570±1,0; 570±0,9 ва 510±1,0 г/м² ни ташкил этиб, биринчи иккита кўчатзорда деярли бир ҳил ва учинчи кўчатзорда нисбатан пастроқ эканлиги аниқланди.

References:

1. Аманов А. А. ва бошқалар. Донли экинлар селекцияси ва бошланғич уруғчилиги бўйича услубий қўлланма. Галлаорол 2004 йил.
2. Абдуазимов А. Баҳорги буғдой намуналарнинг касалликларга чидамлилиги. Қишлоқ хўжалиги экинлари селекцияси ва уруғчилиги соҳасининг ҳозирги ҳолати ва ривожланиш истиқболлари. Республика илмий-амалий анжумани илмий материаллари.-Тошкент. 2015.
3. Мейлиев А. Сариқ занг касаллигини дифференциатор навларда вирулентлик таркиби. “Ўзбекистоннинг жанубий ҳудудларида бошоқли дон экинлари селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологияларининг ҳолати ва ривожлантириш истиқболлари” халқаро илмий-амалий конференция материаллари тўплами. Қарши – 14-15 май, 2018.
4. Б.А.Доспеховнинг «Методика полевого опыта» (1985)
5. Изучение мировой коллекции пшеницы. Методические указания. ВИР. Ленинград 1984.
6. Маматкулов И. Ш. Роль флагового листа в засухоустойчивости сортов пшеницы //фундаментальная прикладная наука: состояние и тенденции развития. – 2021. – С. 138-144.
7. Маматкулов И. Ш., Умиров Н. Оценка коллекционных сортообразцов озимой пшеницы iwwyt-ir в условиях узбекистана //Современные вызовы и перспективы развития молодежной науки. – 2020. – С. 253-258.
8. Ҳ.Х.Қаршибоев. Қаттиқ буғдой F₁ дурагайларида ўсимлик бўйининг ирсийланиши // Journal of New Century Innovations, (Uzbekiston), Volume 1, March 2022. б. 250-256.

9. Xolbazarovich K. K., Nikolaevna P. M. The Valuable Traits of Varieties and Lines for Breeding Durum Wheat //Texas Journal of Agriculture and Biological Sciences. – 2022. – T. 8. – C. 132-137.